

Os benefícios da utilização do software Excel como ferramenta de apoio na gestão de estoque em micro e pequenas empresas

Gabriel Henrique da Silva Matias, Carla Regina Lanzotti
Fatec Bebedouro – SP
E-mail: gabrielmatias.1996@hotmail.com
E-mail: carla.lanzotti@fatecbb.edu.br

RESUMO. A partir da necessidade de empresas em controlarem muito assertivamente seus estoques, juntamente com a dificuldade de micro e pequenas empresas em adquirir um sistema integrado de análise e gestão, este artigo tem por objetivo desenvolver uma ferramenta de apoio à gestão de estoques por meio do software Excel do pacote Microsoft Office. A ferramenta apresenta aos gestores, a partir de cálculos matemáticos e estatísticos, o momento exato de realizar um pedido, além de sugerir a quantidade à ser comprada. A viabilidade da ferramenta desenvolvida foi aplicada em um pequeno mercado em um bairro residencial da cidade de Bebedouro SP, que anteriormente não possuía nenhum sistema de gestão por meio de ferramenta de apoio. Utilizando como base de dados um ano de informações coletadas sobre suas vendas, mais especificamente de produtos perecíveis da cadeia do frio, a ferramenta trouxe como resultados positivos uma redução de custos de armazenagem e também a diminuição das perdas devido vencimento de produtos em estoque decorrentes de longos períodos de estocagem.

Palavras Chave: Análises, Média, Demanda, Custos

ABSTRACT. Due to the need for companies to control their stocks very accurately, together with the difficulty of micro and small companies to acquire an integrated analysis and management system, this article aims to develop a tool to support inventory management through software Excel from the Microsoft Office suite. The tool gives managers, from mathematical and statistical calculations, the exact time to place an order, and suggests the quantity to be purchased. The feasibility of the developed tool was applied in a small market in a residential neighborhood of the city of Bebedouro SP, which previously had no management system through a support tool. Using as a database one year of information collected on their sales, specifically perishable cold chain products, the tool has resulted in a positive reduction in storage costs as well as a reduction in losses due to expiration of stock products due to long periods of stocking.

Keywords: Analysis, Average, Demand, Costs

1. Introdução

Atualmente a boa gestão de um estoque além de garantir a vida da empresa, também significa ganhos competitivos de mercado, por garantirem a pronta entrega de seus produtos sem risco de deixarem os clientes na mão, além de apontar lotes econômicos de compra mais vantajosos e que garantirão uma maior lucratividade.

Neste artigo será apresentada uma ferramenta desenvolvida a partir do software Excel que faz parte do pacote Microsoft Office e que soluciona problemas e auxilia na gestão de estoques, com o foco principal em micro e pequenas empresas às quais não possuem grande poder aquisitivo para adquirirem sistemas complexos e integrados de análise e gestão, o que causa problemas tanto financeiros como burocráticos.

A ferramenta funciona com base em cálculos estruturados a partir de histórico de venda de produtos específicos e análises da previsão de demanda.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O termo “estoque” é muito amplo e existem diversas formas, métodos e definições para este conceito. Segundo Slack et al. (1997), estoque refere-se a todo acúmulo de bens físicos considerados ativos por se tratar de frutos de investimento da empresa, e que possuem característica e utilidades específicas necessitando serem armazenados por algum período, atendendo as suas necessidades. Ballou (2006) afirma que o estoque pode ser classificado em cinco categorias distintas, sendo elas:

- Estoque em trânsito: acúmulo de matérias primas, bens, produtos semiprontos e prontos entre dois ou mais elos de uma cadeia, onde a movimentação é lenta por se tratar de processos extensos e demorados.
- Estoque para fins de especulação: compra de materiais além da real necessidade de atendimento da demanda a fim de ganhos financeiros em períodos de baixa oferta destes mesmos produtos.
- Estoque regular ou cíclico: estoques necessários para suprir a demanda média durante o tempo transcorrido entre sucessivos abastecimentos.
- Estoque pulmão: tipo de estoque mais conhecido como *estoque de segurança*, onde é adicionado ao estoque normal uma margem previamente calculada, para que proporcione à empresa um controle maior sobre as variabilidades de demandas e sobre os tempos de reposições.
- Estoque obsoleto: também conhecido como *morto* ou *evaporado*, este é referido a obsolescência e deterioração de bens decorrido de altos períodos de armazenagem.

Utilizando a definição de Dias (2017), à qual é mais sucinta, o estoque em geral funciona para a empresa como um amortecedor entre os vários estágios de produção até a venda final do produto, otimizando o investimento e reduzindo a necessidade de aplicação de capital em armazenagem. Segundo o autor, nenhuma empresa pode existir sem algum nível de estoque. É importante ressaltar que não existe gerenciamento de estoque que se baseia em um único método, ou seja, deve-se utilizar um pouco de suas diversas vertentes para que se torne de fato efetivo. Como o princípio do estoque é preparar a empresa para melhor lidar com a variabilidade da demanda, precisamos entender um pouco mais sobre como é estudado este segmento.

Segundo Ballou (2006) estudar e estabelecer uma previsão de demanda, à longo prazo determina como deverá ser feito o controle dos níveis de estoque. Segundo o autor, os diferentes tipos de demanda podem ser classificados em:

- Demanda Perpétua: sendo essa a mais comum entre as demais, se trata da procura por produtos os quais possuem ciclos de vida suficientemente elevados para serem assim considerados, do ponto de vista de planejamento, como *perpétuos*.
- Demanda Sazonal: caracteriza-se por produtos que possuem picos ou surtos de demanda às quais acontecem obrigatoriamente sempre em uma época específica, como por exemplo períodos de safra ou festivais.
- Demanda Irregular: ainda que os produtos sejam classificados como perpétuos, existirão épocas de demanda escassa ou quase inexistentes, entretanto isso não os faz saírem desta classificação, pois o que classifica uma demanda como irregular é sua alta variabilidade em relação seu nível médio de demanda em determinado período, tornando-se menos previsíveis.
- Demanda terminal: o diferencial deste tipo de demanda é que possui previsão de esgotamento em um momento futuro. Este segmento pode-se exemplificar por produtos de edição limitada, ou seja, produtos com ciclo de vida útil pré-estabelecidos.

Além de existirem essas quatro vertentes básicas da natureza da demanda, existe também uma quinta à qual deriva-se da demanda de um outro produto, sendo materiais secundários sem utilização específica quando segregados de seu objeto de utilidade primária, como embalagens.

Figura 1 – Naturezas da demanda

Fonte: Ballou (2006)

A partir do estudo e entendimento das demandas (Figura 1) que definem seu mercado ou área de atuação, podem-se aplicar diversas estratégias de gestão de estoques, porém as duas que foram utilizadas como base para desenvolvimento deste artigo foram as do ponto de ressuprimento e utilização do histórico de compra/venda para estabelecimento da previsão da demanda

O princípio básico do ponto de ressuprimento parte do conceito de que é necessário realizar o pedido a tempo de que chegue e reabasteça seu estoque antes que se esgote. Sabendo disto, deve-se utilizar métodos quantitativos para a adoção de medidas que sugiram quando e quanto “pedir”. Sendo assim

temos de considerar algumas variáveis, como estabelecer um estoque de segurança, conhecer o *lead time* e *transit time* de seus fornecedores, e saber qual sua previsão de demanda dentro dos mesmos períodos citados anteriormente, para que aponte ao responsável pela gestão, o momento exato e qual a quantidade exata à se pedir. Este método se bem aplicado e gerido, tem a capacidade de reduzir consideravelmente os custos de armazenagem e os riscos de perda e obsolescência dos produtos devido níveis descontrolados de estoque.

Como o processo de estocagem é altamente oneroso à empresa, ele traz além dos benefícios citados acima, como disponibilidade de produto, ganhos financeiros, segurança no atendimento de diferentes tipos de demanda, abastecimento de uma cadeia de suprimentos, entre outros, alguns riscos e pontos negativos que se não geridos corretamente podem significar grandes perdas para a empresa, tanto diretamente financeiros como também credibilidade e relacionamento com seus clientes.

Sob a visão logística, quaisquer decisões que envolvem a gestão de estoques são avaliadas como de risco elevado. A má gestão dos níveis de estoque, afetam diretamente os processos logísticos. De acordo com Bowersox e Closs (2008) com a indisponibilidade do estoque mínimo necessário, o setor de marketing detectaria perda de vendas, além de queda de nível de credibilidade para com seus clientes.

Apesar de afetar o setor de marketing, a falta de produtos e de matérias primas também afetam diretamente seu setor fabril, podendo parar completamente linhas de produção, o que consequentemente pode acarretar a falta de produto acabado. Contudo, ainda segundo os autores, não só o baixo nível de estoque afeta negativamente a produtividade como também os níveis elevados e sobressalentes. O acúmulo de mercadorias, diminuem a rentabilidade, aumentam custos e a probabilidade de perdas, deterioramento e obsolescência decorrente dos longos períodos de armazenamento.

3. DESENVOLVIMENTO DA FERRAMENTA DE GESTÃO DE ESTOQUES

Levando em consideração os pontos observados, tanto positivos como negativos, torna-se necessária a utilização de um bom sistema para análise e controle dos níveis de estoque nas empresas, contudo, como já mencionado anteriormente, nenhuma empresa pode existir sem um nível de estoque em algum momento, e quando se trata deste tipo de estudo imaginam-se estas estratégias e ferramentas aplicadas em empresas de grande porte, as quais não por quererem, mas sim por serem obrigadas, investem muito capital tanto no desenvolvimento ou compra de sistemas e módulos específicos para a realização desta tarefa que representa para elas uma de suas estruturas básicas para sobrevivência. Entretanto, micro e pequenas empresas também disputam por uma participação no mercado, ainda que seja uma pequena parcela, portanto todos os princípios aplicados em uma grande empresa também devem ser aplicados em pequenas empresas.

A maior dificuldade é falta do poder aquisitivo de uma empresa pequena, como por exemplo, de um pequeno minimercado em um bairro residencial. Devido ao problema financeiro que divide as maiores das menores, surge a dificuldade das menores em possuírem ferramentas de controle iguais às que as empresas potências possuem para gestão em geral.

Analisando a esta dificuldade e considerando a importância de uma boa gestão de estoques para a sobrevivência de uma empresa, este trabalho desenvolveu uma ferramenta de apoio à gestão de

estoques que atenda às necessidades das micro e pequenas empresas. Esta ferramenta foi desenvolvida utilizando o software Excel do pacote Microsoft Office e que democratizará o acesso a uma boa ferramenta de controle e gestão.

Na fase inicial do desenvolvimento da ferramenta foram implementados o cálculo do ponto de ressuprimento e a utilização do histórico de venda para previsão de demanda média, aplicada em um pequeno mercado de bairro localizado na cidade de Bebedouro interior de São Paulo, mais especificamente em seu açougue.

A ferramenta é composta por quatro abas, sendo que a primeira, apresentada pela Tabela 1, é constituída por 12 colunas, descritas como os nomes ou códigos dos produtos, o estoque atual (em kg) de cada produto, a venda acumulada até o momento, a venda realizada no dia, o desvio da média mensal de venda, ou seja, desconsiderando o estoque atual e o que foi vendido, quanto falta para atingir a média mensal de cada produto. Por meio de cálculos o sistema aponta quantos dias o seu estoque atual equivale em “dias de venda” para base do cálculo do ponto de ressuprimento.

Além destas informações, o sistema apresenta colunas com informações futuras do estoque, como quanto será seu estoque deduzindo do mesmo a venda realizada no dia, quantos dias de venda equivalem o seu estoque desta maneira, o tempo médio que leva para o fornecedor entregar cada produto específico, o estoque de segurança estabelecido e, finalmente, se é necessário realizar um pedido ou não, e a sugestão de quanto pedir.

Tabela 1 – Ferramenta de gestão de estoque

PRODUTO	ESTOQUE ATUAL	VENDA ACUMULADA	VENDA DO DIA	DESVIO DA MÉDIA	DIAS ATUAIS DE ESTOQUE	ESTOQUE (-) VENDA	DIAS DE ESTOQUE (-) VENDA	L.T. MÉDIO	ESTOQUE DE SEGURANÇA	PEDIR?	SUGESTÃO DE COMPRA
COXA E SOBRECOXA DESOSSADA				- 565,83	-	-	-	3	8	SIM	207
PEITO DE FRANGO				- 850,00	-	-	-	3	8	SIM	311
CORAÇÃO DE FRANGO				- 354,17	-	-	-	3	8	SIM	130
MEIO DA ASA				- 544,17	-	-	-	3	8	SIM	199
FILÉ DE TILÁPIA				- 149,17	-	-	-	1	4	SIM	27
SALAME FATIADO				- 85,83	-	-	-	2	6	SIM	24
PICANHA				- 142,50	-	-	-	2	6	SIM	39
BACON EM CUBOS				- 227,50	-	-	-	2	6	SIM	63

Fonte: Elaborado pelos Autores (2019)

A Aba 2, apresentada pela Tabela 2, contém a base de dados onde estão as informações da venda mensal de cada produto para que, com base no histórico de cada um, seja calculada uma média que será utilizada como base para os cálculos.

Foram coletados dados do ano de 2018 e colocados na tabela para se chegar na média adotada para os cálculos da ferramenta.

Tabela 2 – Base de dados e histórico de vendas mensais

PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MÉDIA MENSAL
COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	400,00	550,00	700,00	450,00	440,00	600,00	750,00	600,00	450,00	450,00	700,00	700,00	565,83
PEITO DE FRANGO	780,00	700,00	1.200,00	800,00	700,00	770,00	700,00	680,00	900,00	870,00	900,00	1.200,00	850,00
CORAÇÃO DE FRANGO	300,00	600,00	280,00	190,00	200,00	350,00	400,00	300,00	280,00	300,00	480,00	570,00	354,17
MEIO DA ASA	450,00	400,00	680,00	400,00	500,00	550,00	600,00	580,00	500,00	500,00	650,00	720,00	544,17
FILÉ DE TILÁPIA	100,00	80,00	320,00	180,00	100,00	130,00	120,00	100,00	140,00	140,00	150,00	230,00	149,17
SALAME FATIADO	80,00	60,00	60,00	80,00	70,00	80,00	80,00	70,00	90,00	90,00	120,00	150,00	85,83
PICANHA	130,00	180,00	120,00	100,00	120,00	130,00	140,00	130,00	120,00	140,00	180,00	220,00	142,50
BACON EM CUBOS	200,00	250,00	200,00	220,00	230,00	250,00	220,00	200,00	180,00	200,00	280,00	300,00	227,50

Fonte: Elaborado pelos Autores (2019)

A partir de média mensal de cada produto, foi aplicada uma formatação a todos os períodos em que foram vendidos um desvio maior ou menor que a média, diferenciando-a em 10% positivamente (formatado em verde) ou negativamente (sinalizado em vermelho). Além da formatação, foi criada uma tabela auxiliar representada pela Tabela 3, com as porcentagens para facilitar análises e visualização. Desta forma o gestor tem como base, além da média, o comportamento de venda real destes produtos em respectivo período.

Tabela 3 – Desvios mensais da média em porcentagem

PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	-29%	-3%	24%	-20%	-22%	6%	33%	6%	-20%	-20%	24%	24%
PEITO DE FRANGO	-8%	-18%	41%	-6%	-18%	-9%	-18%	-20%	6%	2%	6%	41%
CORAÇÃO DE FRANGO	-15%	69%	-21%	-46%	-44%	-1%	13%	-15%	-21%	-15%	36%	61%
MEIO DA ASA	-17%	-26%	25%	-26%	-8%	1%	10%	7%	-8%	-8%	19%	32%
FILÉ DE TILÁPIA	-33%	-46%	115%	21%	-33%	-13%	-20%	-33%	-6%	-6%	1%	54%
SALAME FATIADO	-7%	-30%	-30%	-7%	-18%	-7%	-7%	-18%	5%	5%	40%	75%
PICANHA	-9%	26%	-16%	-30%	-16%	-9%	-2%	-9%	-16%	-2%	26%	54%
BACON EM CUBOS	-12%	10%	-12%	-3%	1%	10%	-3%	-12%	-21%	-12%	23%	32%

Fonte: Elaborado pelos Autores (2019)

Com a base do histórico de venda estabelecida, também foi elaborada uma tabela, representada pela Tabela 4, com a média diária de venda de cada produto à qual foi calculada pela média mensal de cada produto dividida pela quantidade médias de dias úteis por mês. Nela também estão sinalizados os períodos de venda que diferem da média tanto 10% ou mais (verde) ou menos (vermelho), sendo esta a quarta aba da ferramenta.

Tabela 4 – Média de venda diária

PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MÉDIA DIÁRIA
COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	20	25	32	20	20	27	34	27	20	20	32	32	25,9
PEITO DE FRANGO	39	32	55	36	32	35	32	31	41	40	41	55	38,9
CORAÇÃO DE FRANGO	15	27	13	9	9	16	18	14	13	14	22	26	16,2
MEIO DA ASA	22,5	18	31	18	23	25	27	26	23	23	30	33	24,9
FILÉ DE TILÁPIA	5	4	15	8	5	6	5	5	6	6	7	10	6,8
SALAME FATIADO	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	5	7	3,9
PICANHA	6,5	8	5	5	5	6	6	6	5	6	8	10	6,5
BACON EM CUBOS	10	11	9	10	10	11	10	9	8	9	13	14	10,4

Fonte: Elaborado pelos Autores (2019)

Com toda a base referente aos produtos determinada, foi criada outra base de informações para mensurar o tempo médio de entrega de cada produto/fornecedor sendo ela a última aba da ferramenta e representada parcialmente pela Tabela 5.

Tabela 5 – Lead Time de cada produto/fornecedor

PRODUTO	DIA DO PEDIDO	DIA DA ENTREGA	LEAD TIME
COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	03/10/2019	08/10/2019	5
PEITO DE FRANGO	03/10/2019	08/10/2019	5
CORAÇÃO DE FRANGO	03/10/2019	08/10/2019	5
MEIO DA ASA	03/10/2019	08/10/2019	5
FILÉ DE TILÁPIA	03/10/2019	04/10/2019	1
SALAME FATIADO	04/10/2019	07/10/2019	3
PICANHA	03/10/2019	05/10/2019	2
BACON EM CUBOS	01/10/2019	03/10/2019	2
COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	07/10/2019	09/10/2019	2
PEITO DE FRANGO	07/10/2019	09/10/2019	2
CORAÇÃO DE FRANGO	07/10/2019	09/10/2019	2
MEIO DA ASA	07/10/2019	09/10/2019	2
FILÉ DE TILÁPIA	08/10/2019	09/10/2019	1
SALAME FATIADO	09/10/2019	11/10/2019	2
PICANHA	07/10/2019	10/10/2019	3
BACON EM CUBOS	08/10/2019	10/10/2019	2
COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	15/10/2019	17/10/2019	2
PEITO DE FRANGO	15/10/2019	17/10/2019	2
CORAÇÃO DE FRANGO	15/10/2019	17/10/2019	2
MEIO DA ASA	15/10/2019	17/10/2019	2
FILÉ DE TILÁPIA	16/10/2019	17/10/2019	1
SALAME FATIADO	16/10/2019	18/10/2019	2
PICANHA	14/10/2019	17/10/2019	3
BACON EM CUBOS	14/10/2019	16/10/2019	2

Fonte: Elaborado pelos Autores (2019)

Através desta base foi calculado um tempo médio decorrido desde o processamento do pedido à entrega, para utilizar como base ao cálculo do ponto de ressuprimento. Por exemplo, se isolado o produto “peito de frango” a tabela apresentará o tempo que levou entre a realização de cada pedido e sua entrega (tabela 6), e por meio destas informações a média é calculada.

Tabela 6 – Tempo médio de entrega de um produto específico

PRODUTO	DIA DO PEDIDO	DIA DA ENTREGA	LEAD TIME	MÉDIA
PEITO DE FRANGO	03/10/2019	08/10/2019	5	3
PEITO DE FRANGO	07/10/2019	09/10/2019	2	
PEITO DE FRANGO	15/10/2019	17/10/2019	2	
PEITO DE FRANGO	21/10/2019	23/10/2019	2	
PEITO DE FRANGO	29/10/2019	31/10/2019	2	

Fonte: Elaborado pelos Autores (2019)

Com todos os dados apresentados foi possível a criação da ferramenta que funciona da seguinte maneira:

No final do expediente o proprietário ou gestor do estoque preenche os dados das vendas do dia, com esta atualização o sistema efetuará os cálculos automaticamente, conforme tabela 7 e 8:

Tabela 7 – Planilha antes da atualização dos dados de venda

PRODUTO	ESTOQUE ATUAL	VENDA ACUMULADA	VENDA DO DIA	DESVIO DA MÉDIA	DIAS ATUAIS DE ESTOQUE	ESTOQUE (-) VENDA	DIAS DE ESTOQUE (-) VENDA	L.T. MÉDIO	ESTOQUE DE SEGURANÇA	PEDIR?	SUGESTÃO DE COMPRA
COXA E SOBRECORA DESOSSADA	190,00	250,00		- 125,83	7	190,00	7	3	8	NÃO	-
PEITO DE FRANGO	280,00	300,00		- 270,00	7	280,00	7	3	8	NÃO	-
CORAÇÃO DE FRANGO	110,00	115,00		- 129,17	7	110,00	7	3	8	NÃO	-
MEIO DA ASA	230,00	155,00		- 159,17	9	230,00	9	3	8	NÃO	-
FILÉ DE TILÁPIA	40,00	30,00		- 79,17	6	40,00	6	1	4	NÃO	-
SALAME FATIADO	25,00	14,00		- 46,83	6	25,00	6	2	6	NÃO	-
PICANHA	40,00	55,00		- 47,50	6	40,00	6	2	6	NÃO	-
BACON EM CUBOS	80,00	100,00		- 47,50	8	80,00	8	2	6	NÃO	-

Fonte: Elaborado pelos Autores (2019)

Tabela 8 – Planilha após atualização dos dados de venda

PRODUTO	ESTOQUE ATUAL	VENDA ACUMULADA	VENDA DO DIA	DESVIO DA MÉDIA	DIAS ATUAIS DE ESTOQUE	ESTOQUE (-) VENDA	DIAS DE ESTOQUE (-) VENDA	L.T. MÉDIO	ESTOQUE DE SEGURANÇA	PEDIR?	SUGESTÃO DE COMPRA
COXA E SOBRECORA DESOSSADA	190,00	250,00	70,00	- 55,83	7	120,00	5	3	8	SIM	154
PEITO DE FRANGO	280,00	300,00	65,00	- 205,00	7	215,00	6	3	8	SIM	198
CORAÇÃO DE FRANGO	110,00	115,00	15,00	- 114,17	7	95,00	6	3	8	SIM	77
MEIO DA ASA	230,00	155,00	40,00	- 119,17	9	190,00	8	3	8	NÃO	-
FILÉ DE TILÁPIA	40,00	30,00	12,00	- 67,17	6	28,00	4	1	4	NÃO	-
SALAME FATIADO	25,00	14,00	3,00	- 43,83	6	22,00	6	2	6	SIM	11
PICANHA	40,00	55,00	1,20	- 46,30	6	38,80	6	2	6	NÃO	-
BACON EM CUBOS	80,00	100,00	10,00	- 37,50	8	70,00	7	2	6	NÃO	-

Fonte: Elaborado pelos Autores (2019)

Desta forma, observa-se que após preenchimento do que foi vendido no dia, a ferramenta aponta quais produtos baixaram o nível de estoque a ponto de precisarem de um novo pedido na coluna “Pedir?”. Quando um produto está com o status “Pedir” igual a “sim” a ferramenta automaticamente calcula quantos “dias de estoque” terá no dia previsto da entrega do pedido, utilizando como base a diferença do “dia de estoque (-) venda” e o *Lead Time* do fornecedor, ou seja, caso possua 5 dias de estoque de um produto e seu fornecedor leva 3 dias para entregá-lo, no dia da entrega o estoque será equivalente

a 2 dias de venda.

Com este cálculo, a coluna “sugestão de compra” calcula a diferença do estoque remanescente e o reabastece no nível de estoque de segurança estabelecido. Neste caso o estoque que resta consegue suprir dois dias de venda e o estoque de segurança do produto seja considerado como oito dias, então a sugestão de embarque será um saldo equivalente a seis dias de venda.

Para facilitar o processo de atualização da ferramenta diariamente, esta consta ainda com outra base auxiliar à qual fornecerá ao gestor as informações do estoque do dia seguinte e a venda acumulada (tabela 9) desconsiderando do estoque atual a venda do dia e somando-a na venda acumulada.

Tabela 9 – Dados para atualização da ferramenta no dia seguinte

PRODUTO	ESTOQUE DIA SEGUINTE	VENDA ACUMULADA DIA SEGUINTE
COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	120,00	320
PEITO DE FRANGO	215,00	365
CORAÇÃO DE FRANGO	95,00	130
MEIO DA ASA	190,00	195
FILÉ DE TILÁPIA	28,00	42
SALAME FATIADO	22,00	17
PICANHA	38,80	56,2
BACON EM CUBOS	70,00	110

Fonte: Elaborado pelos Autores (2019)

4. RESULTADOS

Com o uso da ferramenta desenvolvida, o açougue deste mercado chegou a um resultado que superou às expectativas. Em um período de dez meses, suas perdas decorridas de validade de produtos parados no estoque foram reduzidas em cerca de 70%, tendo sido projetada a redução de 50%. Além de também reduzir os custos com armazenagem por diminuir a quantidade estocada, aumentou o espaço disponível na câmara fria uma vez que manteve na empresa somente o necessário para suprir o estoque de segurança estabelecido.

Sobretudo, mudou a forma com que o gestor tem acesso às informações referente aos níveis do estoque, passando a ter maior poder de negociação com fornecedores, uma vez que permitiu visualizar, de forma mais clara e objetiva, as oportunidades de compra e lotes econômicos mais vantajosos e lucrativos.

No período da aplicação, foram realizadas ações para promoção de diversas linhas de produtos e, no tempo decorrido destas ações, foram observados aumentos no percentual de venda média dos mesmos, ou seja, a partir dos apontamentos da ferramenta também foi possível viabilizar e realizar análises estratégicas sobre ações comerciais, para que o proprietário assegure que tais ações são lucrativas ou não, podendo assim ganhar mercado e maior competitividade por oferecer produtos mais baratos, uma vez que os ganhos financeiros e a maior economia nos processos refletiram no custo final dos itens comercializados.

5. CONCLUSÃO

Este artigo buscou solucionar problemas de micro e pequenas empresas que possuem dificuldades de gestão de estoque por não contarem com os recursos financeiros necessários para a aquisição de sistemas existentes no mercado.

Desta maneira, o trabalho se propôs a encontrar uma solução viável através do desenvolvimento de uma ferramenta simples, e após a sua aplicação, ao analisar os resultados obtidos ficou ainda mais evidente que uma boa gestão de estoques se trata não só de uma operação logística, mas sim de um conjunto de responsabilidades que quando geridas corretamente, podem significar o sucesso ou fracasso de uma empresa.

Portanto, o presente trabalho demonstrou que um bom controle empresarial, mais especificamente o controle de estoques, nem sempre remete-se à aquisição de sistemas complexos de gestão, mas sim de enxergar oportunidades, formular e desenvolver a partir de bases mais acessíveis, ferramentas de controle que são tão efetivas quanto um sistema integrado, que seria mais oneroso e até talvez, não serem a melhor opção para investimento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BALLOU, R. H. **Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos/Logística Empresarial**. São Paulo – SP: Editora Bookman, 2006.
- BOWERSOX, D. J., CLOSS, D. J. **Logística Empresarial, O Processo de Integração da Cadeia de Suprimento**, São Paulo – SP: Editora Atlas S.A., 2008.
- DIAS, Marco A. **Introdução à Logística, Fundamentos, Prática e Integração**, São Paulo: Editora Atlas S.A., 2017
- SLACK, N., CHAMBERS, S., HARLAND, C., HARRISON, A., JOHNSTON, R. **Administração da Produção**, São Paulo – SP: Editora Atlas S.A., 1997